

OFITSERLARNING UMUMMADANIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM XIZMATLARINING IMKONIYATLARI

Kuchkarov Bahodir Tashmurodovich

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi dotsenti, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679076>

Qo‘shin, eng avvalo, qobiliyatli qo‘mondonlarga ega bo‘lishi kerak. Bo‘sh xarakterli, uzoqni ko‘ra olmaydigan, qo‘rqoq inson qo‘shin boshida tura olmaydi.

Ahmad Donish

Annotatsiya. Ushbu maqolada ofitserlarni har tomonlama yetuk, sog‘lom turmush tarzi asosida tarbiyalash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri ekanligi va yoshlar tarbiyasida xalqimizning boy, milliy, madaniy, tarixiy an‘analari, urf-odatlar hamda umumbashariy qadriyatlardan va ma‘naviy-axloqiy mezonlardan ta‘lim-tarbiya jarayonida foydalanishning ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: milliy, madaniy, urf-odat, umumbashariy qadriyatlar, ma‘naviy-axloqiy, mezon, ta‘lim-tarbiya, ma‘naviy meros, e‘tiqod.

Respublikamizda harbiy ta‘limni modernizatsiya qilish, oliy harbiy ta‘lim muassasalarida o‘qitish jarayonini mazmunini o‘zgartirib, boyitib yangilanishi, xalqaro harbiy ta‘lim muassasalari bilan raqobatbardosh muhitda oliy harbiy ta‘lim muassasalarini faoliyatini isloh qilishga alohida e‘tibor berilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining 90-moddasida davlatning mudofaa qobiliyatini yanada mustahkamlash maqsadida Oliy harbiy ta‘lim muassasalarining tegishli huquq va vakolatlarini aniq belgilash vazifalarini alohida belgilab bergan.

Mazkur vazifalarni amalga oshirish uchun ta‘lim jarayonida o‘qitish va tarbiyalash jarayonini takomillashtirish, kursantlarning harbiy-kasbiy ongini ta‘lim jarayonida shakllantirishda nazariy va amaliy mashg‘ulotlarni uyg‘unlashtirish, ularni o‘qitish va tarbiyalashda mustaqil tayyorgarlik mashg‘ulotlarini samaradorligini oshirish, tajriba-sinov tadqiqotlar yordamida kursantlarni o‘qitish va tarbiyalash jarayonini optimallashtirish metodikasini ishlab chiqish hamda ularni qo‘llash bo‘yicha usullarni takomillashtirish muhim masalalardan hisoblanadi.

Yurtimizning tinchligi va xavfsizligini ta‘minlashning ishonchli kafolati bo‘lgan Milliy armiyamizning rivojlantirish masalalarida Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining yettinchi yo‘nalishida “...Dunyoda va mintaqamizda vujudga kelayotgan bugungi murakkab va tahlikali vaziyatda o‘z hayotini Vatan himoyasidek sharafligiga bag‘ishlagan, xalqimiz faxriga aylangan jasur harbiylarimizning jangovar shayligi, jismoniy va ma‘naviy tayyorgarligini kuchaytirish dolzarb vazifamiz...”, – degan edi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, zamonaviy jang sharoitlari ofitserdan bo‘linmalarni mahorat bilan boshqarish, murakkab jangovar vaziyatlarda tez va aniq qarorlar qabul qilish, shaxsiy tarkib bilan jangovar va maxsus tayyorgarlik mashg‘ulotlarini tashkillashtirish hamda o‘tkazish, harbiy texnika va qurol yarog‘lardan to‘g‘ri foydalanish, har qanday vaziyatda jangovar shay va bardoshli bo‘lish, axloqiy-ruhiy holatini barqarorligini ta‘minlashni talab etadi.

Xalqimizning buyuk mutafakkirlaridan biri Ahmad Donishning, – qo‘mondon shijoatli, dovyurak, oqil, tajribali, qilich o‘ynatishda va miltiqdan o‘q otishda mohir, ziyrak va donishmandlik kabi sifatlarga ega bo‘lishi kerak. Agar shunday sifatlarga ega bo‘lgan kishi askar boshlig‘i bo‘lar ekan, shundagina askarni saqlab, ziyon va zahmatga qoldirmay, dushmani yengib shon va sharafga erishadi deya komandirlarning fazilatlarini xususidagi bildirgan fikrlari asrlar davomida ham o‘z ahamiyatini saqlab kelayotganligi muhtaram Prezidentimizning harbiy tizimni mukammal bilgan, boy, amaliy tajriba va mahoratga ega bo‘lgan o‘qituvchilarga ehtiyoj kattadir degan fikrlari bilan uyg‘unlashganligining ifodasidir.

Harbiy xizmatchilarning kasbiy malakasini shakllantirish va rivojlantirish zarurati Vatanni kafolatli himoya qilish, harbiy xavfsizlikni ta‘minlash, O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarini isloh qilish muammolarini hal qilish bo‘yicha ijtimoiy buyurtma talablari bilan belgilanadi.

Ofitserlarning umummadaniy kompetentligini mohiyati harbiy xizmatchilarda harbiy xizmat talablariga javob beradigan yuksak fazilatlar majmuasining shakllanganligida namoyon bo‘ladi.

Ofitserlarning umummadaniy kompetentligini mazmuni harbiy faoliyatning bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan maqsad, vazifa va xarakteri bilan: uning maqsad va vazifalarini jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi bilan asoslanishi va qonunlarda, harbiy nizom va buyuruqlarda mustahkamlanishi; harbiy faoliyat vazifalarining ko‘p qirraliligi va ularning ekstremal xarakterga ega ekanligi; harbiy xizmat natijalarining mamlakatimiz mudofaa qobiliyatini mustahkamlashga yo‘naltirilganligi bilan belgilanadi.

Ofitser umummadaniy kompetentligi deganda, harbiy faoliyatning real vaziyatlarida vujudga keladigan kasbiy muammo va vazifalarni bilim, ko‘nikma, malaka, kasbiy va hayotiy tajribasi, qadriyatlar va madaniyatini qo‘llagan holda hal etishga tayyorligi va qobiliyatini aks ettiruvchi muhim kasbiy sifatlarga ega bo‘lishi tushuniladi.

Umuman olganda, umummadaniy kompetentlik bu – muayyan bir ofitser yoki harbiy bo‘linmaning jangovar vazifalar va harbiy xizmatni o‘tash bo‘yicha majburiyatlarini bajarishga harbiy-kasbiy jihatdan tayyorlanganligi va qobiliyatidir.

Ma‘naviy mas‘uliyat, fidoyilik, mustaqil faoliyatga tayyorlik, munosabatlarning xolisligi lavozimi bo‘yicha vazifalarni amalga oshirishda ijodkorlik va tashabbuskorliklarini o‘z ichiga olgan axloqiy-psixologik sifatlarning shakllanganlik darajasi ko‘pincha ofitser shaxsida tashqi va ichki komponentlarning anglab yetilishi va integratsiyalanganligi darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Harbiy faoliyatning har xil turlari umumiy va o‘ziga xos belgilarga ega. Uning psixologik jihatdan tuzilmasi o‘z ichiga motivatsion yo‘naltiruvchi bo‘g‘in, kasbiy harakatlarning yaxlit ansamblini va tahliliy nazorat-baholovchi elementlarni oladi. Umumiy ko‘rinishda, ushbu jarayonning algoritmi harbiy xizmat maqsad va vazifalarini anglab yetish, vaziyatni o‘rganish va qaror qabul qilish, qarorni amalga oshirish bo‘yicha ishlarni rejalashtirish va uning ijrosini tashkillashtirish; natijalarni tahlil qilish va harbiy-kasbiy faoliyatni korreksiya qilishni taqozo etadi.

Har bir tarixiy davrda harbiy xizmatchilarning umummadaniy kompetentligini shakllantirish bilan bog‘liq bo‘lgan muammolar mavjud bo‘lgan va bu muammolarni yechimini topishning ayrim masalalarini hal etishda sharq mutafakkirlarimizning harbiy merosini chuqur o‘rganish katta ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy-siyosiy ta‘limotlar tarixida Abu Nasr Forobiyning g‘oyalari muhim o‘rin egallaydi. Abu Nasr Forobiyning “lashkarboshi va uning fazilatlarini to‘g‘risida”gi g‘oyalarida lashkarboshi foydali va go‘zal hisoblangan fikriy qobiliyati bilan birga, barcha askarlar uchun

umumiy axloqiy sifatlarga ham ega bo‘lishi kerak va agar u mazkur harakatlarni oxirigacha yetkazishni xohlasa, askarlarga xos bo‘lgan sifatlardan foydalanadi. Uning jasurligi harbiylarning alohida xatti-harakatlarida namoyon bo‘ladigan jasurlikka mos bo‘lishi kerak, – deb ta’kidlaydi.

Tajriba jarayonlari shuni ko‘rsatadiki, harbiy xizmatchilarning umummadaniy kompetentligini muvaffaqiyatli shakllantirish uchun uning barcha tarkibiy elementlari yetarlicha rivojlangan bo‘lishi va bu maqsadlar yaxlit pedagogik jarayonda amalga oshirilishi zarur. Bu esa, o‘z navbatida, barcha darajadagi komandirlar va boshliqlar ofitserlarni professional darajada tarbiyalash muammolarini muvaffaqiyatli hal qilish uchun umummadaniy kompetentlikni mohiyati, mazmuni va tarkibiy elementlarini to‘g‘ri tasavvur etishlari va tushunishlarini taqozo etadi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy talablarga javob beradigan ofitser-kadrlarni tayyorlash masalalarini hal qilish harbiy xizmatchilarda funksional majburiyatlari va harbiy xizmatning turli vazifalarini muvaffaqiyatli bajarish uchun zarur bo‘lgan va olingan bilim, ko‘nikma, malaka, tajriba, kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligiga asoslangan umummadaniy kompetentligini shakllantirish orqali amalga oshiriladi.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh. Qurolli kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir: O‘zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi majlisidagi nutqi // Vatanparvar. – T., 2024. – 12 yanvar.
2. Satib-Aldiev A. Ofitserning pedagogik madaniyati: O‘quv qo‘llanma. – T.: OUQBYu, 2013. – 38 b.
3. Forobiy. Risolalar. – T.: Fan, 1975.
4. Yusuf Xos Hojib. Qutadg‘u bilig. – T.: Yulduzcha, 1990.